

YANGILANGAN KONSTITUTSIYA – XALQIMIZNING HUQUQIY, EKOLOGIK VA RUHIY BARQARORLIGI POYDEVORI

Muhammadhonov Shuxratxon

Universitet mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya: Bu maqolada Yangilangan Konstitutsiya – xalqimizning huquqiy, ekologik va ruhiy barqarorligi poydevori ekanligi, konstitutsiya tarixi, millat ruhiyatining ajralmas qismi ekanligi masalasi haqida hamda bugungi kunda uning rivojlanish yo‘li haqida fikrlar bildirilgan.

Kalit so‘zlar: konstitutsiya, davlat, huquq, ruhiy barqarorlik, xalq, erkinlik, tinchlik, bag‘rikenglik, tenglik, manfaatlar.

Har yili Konstitutsiyamiz qabul qilingan kun xalqimiz tomonidan yuqori va iliq kafiyyatda kutib olinadi. Albatta, bu xalqimizning ruhiy barqarorligini ta‘minlashda o‘ziga xos ko‘mak sifatida e‘tiborimizni qaratadi. Darhaqiqat, jahondagi barcha mamlakatlarda konstitutsiya xalqning qomusi, unda har bir xalq vakillarining xuquqlari, manfaatlari, burchlari, erkinliklari mujassamlashtirilgan bir yuridik hujjat hisoblanadi. Aynan, shu sababdan har bir xalq ushbu kunni o‘zgacha shukuhda bayram qiladi. Bu bejiz emas. Yurtimizda uning qadr-qimmatini, ahamiyatini har birimiz chin dildan his etib turamiz.

Konstitutsiya mamlakatimiz mustaqilligining huquqiy poydevori, inson huquq va erkinliklarining kafolati, birdamlik zanjiri, tenglik mezonidir. Davlatning erkin va adolatli fuqarolik jamiyatiga asoslangan demokratik davlat bo‘lishida Konstitutsiyaning ahamiyati cheksiz. U davlat tuzilishini, hokimiyat va boshqaruv organlari tizimini, ularning vakolati hamda shakllantirilish tartibi, saylov tizimi, fuqarolarning huquq va erkinliklari, jamiyat va shaxsning o‘zaro munosabatlari, shuningdek, sud tizimini hamda davlat va jamiyatning o‘zaro munosabatlarini belgilab beradi. Zero, davlat qurilishida Konstitutsiya va qonunlar ustuvor bo‘lar ekan, mamlakatda taraqqiyot bo‘ladi, adolat bo‘ladi, farovonlik bo‘ladi. Bu esa, ertangi kuniga ishonch bilan yashayotgan xalqimizning ruhiy barqarorligi, uning psixologik muvozanatini saqlash uchun juda muhim omillardan biridir. Qomusimiz yaratilishining murakkab va muhim, ayni chog‘da sharafli va albatta buyuk tarixiga nazar solar ekanmiz, hech shubhasiz, O‘zbekiston Konstitutsiyasi xalqimizning mustaqillik sari uzoq yo‘ldagi izlanishlari natijasi ekaniga komil ishonch hosil qilamiz. Qolaversa, manfaatlarimiz va intilishlarimizdan kelib chiqqan holda, Asosiy Qonunimiz Sharq va G‘arb, Janub va Shimolning 100 ga yaqin mamlakatlari to‘plagan ilg‘or konstitutsiyaviy tajribalarni hisobga olgan holda yaratilganligini aytishimiz mumkin.

Shuni alohida ta’kidlash joizki, Asosiy Qonunimiz jahondagi eng mukammal konstitutsiyalardan biri ekanligini butun dunyo tan oldi. U har jihatdan ixcham va keng qamrovliligi, xalqchilligi bilan alohida ajralib turadi. Aynan, xalqchilligi yurtimizda istiqomat qilayotgan xalqimiz vakillarida o‘zlariga, jamiyatga, davlat organlariga, tashkilotlariga ishonch xissini oshiradi va albatta bu xalqimizning ruhiy barqarorligini ta’minlashda yuqori foydasini berib kelmoqda. Unda, ayniqsa, umumjahon tajribalari, demokratik tamoyillar, milliy davlatchilik merosi bo‘lgan “Avesto”dan tortib, Sohibqironnig “Temur tuzuklari”gacha bo‘lgan an’anaviy prinsiplarning omixta qilinganligi e’tiborga juda ham molikdir. Ko‘hna zaminimiz odamlari ko‘nglida ustuvor bo‘lgan adolat, haqiqat, iymon, olijanoblik, bag‘rikenglik, mardlik, tantilik kabi ulug‘ hislatlar Konstitutsiyamizdan munosib o‘rin olgan. U umuminsoniy g‘oyalar – tenglik, erkinlik, birodarlik, xalqlar va millatlararo do‘stlik, mamlakat va dunyo barqarorligi kabi eng ulug‘ g‘oyalarga xizmat qiladi. Bu esa o‘z navbatida har bir xalq vakilining ko‘ngliga xotirjamlik bahsh etibgina qolmasdan, ruhiy barqarorlik, tinchlikka shukronalik kabi psixologik yorqin hususiyatlarni taqdim etadi. Konstitutsiyada bayon etilgan tushunchalar shu qadar ahamiyatliki, hech bir odam ularsiz yashay olmaydi, negaki insonning har kuni duch keladigan muammolarni hal etishga qaratilgan faoliyati ko‘pincha mamlakat asosiy qonuniga kiritilgan qoidalar va moddalarga bog‘liqdir. Bosh qomusimiz muqaddimasida inson huquqlariga va davlat suvereniteti g‘oyalariga sodiqlik tantanali ravishda e’lon qilinib, hozirgi va kelajak avlodlar oldidagi yuksak mas’uliyat anglangan holda, o‘zbek davlatchiligi rivojining tarixiy tajribasiga tayanilib, demokratiya va ijtimoiy adolatga sadoqat namoyon etilib, xalqaro huquqning umume’tirof qilingan qoidalari ustunligi tan olingan holda, respublika fuqarolarining munosib hayot kechirishini ta’minlashga intilib, insonparvar demokratik huquqiy davlat barpo etish ko‘zlanib, fuqarolar tinchligi va milliy totuvligini ta’minlash maqsadida qabul qilingan.

Konstitutsiya normalarini ijtimoiy hayotda qaror toptirish nafaqat jamiyatni yangilash va mamlakatni modernizatsiya va isloh etish, balki qonunlarning ustunligini ta’minlashga ham bevosita aloqadordir. O‘z-o‘zidan ayonki, Konstitutsiya va qonunlarning ustunligini ta’minlamasdan demokratik taraqqiyotga erishib bo‘lmaydi. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining uchinchi bobi Konstitutsiya va qonunning ustunligiga bag‘ishlangan bo‘lib, 15-moddasida «O‘zbekiston Respublikasida O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi va qonunlarining ustunligi so‘zsiz tan olinadi. Davlat, uning organlari, mansabdor shaxslar, jamoat birlashmalari, fuqarolar Konstitutsiya va qonunlarga muvofiq ish ko‘radilar», – deb ta’kidlangan.

Darhaqiqat, respublikamiz miqyosida faoliyat yuritayotgan barcha subyektlar Konstitutsiya va qonunlar doirasida faoliyat yuritadilar. Birorta ham normativ-huquqiy hujjat Konstitutsiyada ko‘rsatilgan normalar doirasidan chetda tuzilgan bo‘lishi yoki

qonunlarga zid kelishi mumkin emas. Shu maqsadlarni ko‘zlab qabul qilingan O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi bugungi kunda mamlakatimizda suveren demokratik davlat barpo etish, inson manfaatlari, huquq va erkinliklarini ta‘minlash, iqtisodiyotimiz rivoji va turmushimiz farovonligini yuksaltirishning asosiy huquqiy kafolati bo‘lib kelmoqda. Albatta iqtisodiyotimiz rivoji va turmushimiz farovonligini har bir xalqimiz vakilining psixologik stresslardan, turli hildagi depressiyalardan himoyalovchi qilaqon balki, ruhiy barqarorlikni ta‘minlovchi asosiy omil bo‘lib xizmat qiladi.

Bugun mamlakatimizda amalga oshirilayotgan keng ko‘lamli demokratik islohotlar, ulkan bunyodkorlik va obodonlashtirish ishlari, ro‘y berayotgan barcha o‘zgarish va yangilanishlar asosi, milliy qonunchiligimiz poydevori bo‘lgan O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi jahon hamjamiyatida zamonaviy demokratik qonunchilik namunasi sifatida e‘tirof etilmoqda. Mamlakatimizda davlatni jamiyatga, xalqqa xizmat qiluvchi institutga aylantirish, uning faoliyatini qonunlarga tayanib qurishga qattiq kirishilgan, desak xato bo‘lmaydi. Fuqaro – jamiyat – davlat o‘rtasidagi o‘zaro munosabatning oqilona va adolatli huquqiy yechimi Konstitutsiya bo‘lib, unda har bir insonning o‘z erki belgilab berilgan.

Xulosa o‘rnida shuni qayd etish lozimki, O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi mamlakatimizning shakllanishi va mustahkamlanishini, davlatimizning hududiy yaxlitligini, siyosiy va huquqiy tizimimiz barqarorligini, oldimizda turgan mas‘uliyatli siyosiy va iqtisodiy vazifalarning ado etilishini, fuqarolik jamiyati institutlarining rivojlanishini, eng muhimi, inson huquq va erkinliklari kafolatlarini, har bir fuqaroning ruhiy barqarorligini ta‘minlaydigan muhim poydevor bo‘lib xizmat qiladi.

Bosh qomusimizning 49-moddasida fuqarolar O‘zbekiston xalqining tarixiy, ma‘naviy va madaniy merosini avaylab-asrashga majburdirlar. Madaniyat yodgorliklari davlat muhofazasidadir, deb belgilab qo‘yilgan.

Bosh qomusimiz yurtimizda inson huquq va erkinliklarini himoya qilish, fuqarolik jamiyati asoslarini rivojlantirish, jamiyat hayotining barcha sohalarini izchil liberallashtirish hamda modernizatsiya qilish, “Kuchli davlatdan – kuchli fuqarolik jamiyati sari” tamoyilini hayotga tatbiq etishda eng muhim va mustahkam huquqiy asos bo‘layotganini alohida qayd etdi.

Konstitutsiya – baxtimiz kafolati, hayotimizning muhim mezonini hisoblanadi, – Bosh qomusimizning 41-moddasida har kim bilim olish huquqiga ega ekani ko‘rsatib qo‘yilgani hamda umumiy ta‘lim olish davlat tomonidan kafolatlangani navqiron avlodning iqtidoru salohiyatini namoyish etishi yo‘lida katta imkon hisoblanadi. Bu muhtasham koshonada o‘tkazilgan anjuman ham yoshlarning yorug‘ kelajagini belgilab beruvchi mana shunday ezgu maqsadlarga mushtarakligi bilan katta

ahamiyatga ega. Albatta iqtisodiyotimiz rivoji va turmushimiz farovonligi, ta’lim, tibbiyot davlat tomonidan kafolatlanganligi bu har bit fuqaroning o‘z ustida ishlashiga, yangidan-yangi g‘oyalarni hayotga tatbiq etishida muhim ahamiyat kasb etibgina qolmasdan, ruhiy barqarorlikni ta’minlovchi muxim vosita ekanligini ko‘rsatadi.

References:

1. O‘zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi.
2. My.gov.uz. sayti.
3. P.Ж.Рузиев.О мерах по совершенствованию координации и управления развитием науки и технологий. Народное слово, 2006
4. D. A Abdujabbarovna. [Important Aspects of Public Control in the Activities of Local Executive Bodies in the New Republic of Uzbekistan](#). International Journal of Law and Society (IJLS) 2 (2), 99-115
5. www. Lex. uz.